

УДК: 631., 635.61.

**ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ҚАҰЫННЫҢ
«АЛА ГУРБЕК» СОРТЫН ЖЕТИСТИРИҰ АГРОТЕХНИКАСЫ**

Джалимбетов Муса Аяпбергенович

СПЭ ва КИТИ, КРес ИТС директоры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19244443>

Аннотация: Қовуннинг Ала гурбек нави ёз пишар навлардан бўлиб, уруғи униб чиққандан сўнг 94-105 кунда пишиб етилишади. Юқори ҳосилдор, гектаридан 300-315 центнер қовун ҳосили беради.

Калит сўзлар: Қовуннинг “Ала гурбек нави”, навнинг биологияси, етиштириш агротехникаси, экиш, суғориш, озиклантириш, касаллик ва зараркундаларга қарши кураш, ҳосилни йиғиш.

Аннотация: Дыня сорта «Ала Гурбек» один из летнеспелых сортов, созревающий через 94-105 дней после прорастания семян. Она отличается высокой урожайностью, давая 300-315 центнеров с гектара.

Ключевые слова: Сорт дыни «Ала Гурбек», биология сорта, агротехника выращивания, посев, полив, подкормка, борьба с болезнями и вредителями, сбор урожая.

Abstract: The Ala Gurbek melon variety is a summer-ripening cultivar, ripening 94-105 days after seed germination. It is characterized by high yields, yielding 300-315 centners per hectare. **Keywords:** Ala Gurbek melon variety, variety biology, cultivation techniques, sowing, irrigation, fertilizing, disease and pest control, harvesting.

Қаўынның «Ала гурбек» сорты биологиясы. Ала гурбек сорты қаўынның жаз писер ең жақсы сортларының бири есапланады. Қарақалпақстанның барлық районларына хәм Хорезм областына кеңнен таралған. Ала гурбектиң 16 дан аслам формасы бар.

Ала гурбек қаўын сорты қабығының сырты тегис, ирилиги орташа, узынлығы 24-26 см, салмағы 3-6 кг, формасы шар тәризли, торлары бир-бири менен тутасқан, улыўма сыртқы реңи гунгирт сары. Ети қалың (6-7 см), талшықлары нәзик, тығызлығы орташа, жудә суўлы, қурамында қанд муғдары көп (14-16%). Толық пискенде ети жумсақ, жудә мазалы болады. Пәллесиниң қалыңлығы орташа, тухымы ири, жиңишке сопақ, ақ реңде болады. Бир қаўыннан 332-34 грамм тухым шығады.

Ала гурбек сорты орта писер сорт болып, тухымы көгергеннен кейин 94-105 кунде писип жетилеседи. Жоқары зурәетли, гектарынан 300-315 центнер өним береді. Хәр бир тубинде орта есап пенен 2-3 қаўын болады. Басқа жерлерге жиберіу үшін шыдамлылығы орташа, 15-20 кунге шекем сақлаўға болады. Таза пискен туринде желинеді, кептириу үшін жарамлы, қаўыннан жоқары сапалы 7-8% қақ алыўға болады.

Агротехникасы. Қаўынның Ала гурбек сортын бурынғы салы, жуўери, мәкке атызларына, партаў хәм тың жерлерге егилген жағдайда жоқары зурәет береді. Қаўынлар органикалық, ширинди затларға бай, самал қағып хәм кун нуры жақсы тусип туратугын жерлерде жудә жақсы өседі. Сая тусетугын жерлерге егилген қаўынлардың мазасы болмайды, зурәети аз болады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Қаўынның Ала гурбек сорты жеңил хәм орташа соға топырақлы жерлерге егилсе, жақсы зурәт береді. Қаўын нәллери жақсы раўажланып, жақсы тамыр урғаннан кейин топырақтың азмаз ашшылығына шыдайды, дузлардың бир қанша жоқары муғдары алдағы уақытта қаўын туйнеклерінде қанттың көбирек муғдарда топланыуына жәрдем береді. Топырақтың сурим қатламында дуз муғдары 0,2-0,3%, соннан хлор 0,01-0,04% болса, бундай жерлерде палыз егинлери нормал дәрежеде өсип раўажлана алады.

Жерлерди шайып суўғарыу хәзирги уақытта егислик жерлердің шорланыуына қарсы гуресиу ең тийкарғы әмелий илажлардан есапланады. Егер жер аз дәрежеде шорланған болса, онда улыуа нормасы гектарына 1500-2000 кубометр суў бериледи, орташа шорланған жерлер (шудигарланған участкаларда) еки-уш рет шайып суўғарылып, гектарына 3000-5000 кубометр суў бериледи.

Жерлерди егиске таярлау. Қаўыннан жоқары зурәт алыу ушын жерди терең етип суриу керек. Қаўынды гузде 40-45 см тереңликте сурилип шудигарланып қойылған, жақсы шайып суўғарылған участкаларға егиуди усыныс етиледі. Бәхәрде жерди шайып суўғарғаннан кейин жер тапқа келиуден атызларда ызғарлықты сақлау ушын еки тәреплеме тырмаланады. Бул, топырақта ызғарлықтың сақланыуына, жердің бир кәлиште тапқа келиуине хәм жерди егис алды ислеу ўақтында сурим қатламының жақсы майдаланыуына жәрдемлеседи. Буннан кейин терең чизеллениу менен бирге мала басылады хәм қаўын егиледи. Қаўын кеш (майдың ақырында) егилетугын болса, онда егис алдында жерди чизеллеу ямаса оны 28-30 см тереңликте аудармай суриу талап етиледі, усынан кейин атыз бетиниң топырағын тегислеу хәм топырақты тығызлау мақсетинде мала басылады.

Егис. Қаўын егиу ушын жарылатуғын қарықлардың арасы 2,0-2,5 м, тереңлиги 50-60 см ге шекем, қарықтың ени 80—90 см болады. Хәр бир шанақтың аралығы ерте писер сортлар ушын 70 см, ал орта писер хәм кеш писер сортлар ушын 1 метр болыуы керек.

Қаўын егиуде тек ири, толық, сау тухымлар ғана жоқары зурәт береді. Сонлықтан егиуден алдын тухымлар салыстырма салмағына қарай сортланады (ирикленеди). Тухымлар дәслеп ас дузының 1-2% ли еритпесине салынады хәм суў менен тез шайылып алынады. Тухым хәр бир шанақа 5-6 данадан 4-5 см тереңликте егиледи. Нәллердің толық көгеруин тәмийинлеу ушын хәр бир шанақтың устине ширинди қый, қум ямаса ағаштың майда қырындысы 1 см қалыңлықта салынып шығылады.

Қаўынның Ала гурбек сортын ерте муддетлерде егиу керек: Қарақалпақстанның туслик районларда 10 апрельден 1-май аралығында, арка районларда 20-апрельден 10-май аралығында егиу усыныс етиледі. Ерте хәм орта писер қаўын тухымларының егис нормасы 4-5 кг/га.

Қаўын егислигин тарбиялау жұмыслары. Қаўынларды тарбиялау жұмыслары нәллерди бирлеуден, пәлеклерин (қолларын) өсиу бағдарларына қарай дурыслап жибериден, қосымша азықландырыудан, кетпенлеуден, қарық жарыудан, туплерин жумсартып домбықлаудан, қатар араларын культивациялаудан хәм суўғарыудан ибарат.

Нәл бир кулақ, болған дәуиринде қаўынның қарық аралары чизель-культиватор менен 15-20 см тереңликте биринши рет жумсартылып шығылады. Бунда қаўынның егилиу схемасына қарай бир ямаса еки бағдарда жумсартылады. Шанақлардың топырағы қол менен жумсартылып, нәллердің туби жеңиллеу домбықланып шығылады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Қаўын нәллери көгерип шыққаннан кейин арадан 30-35 кун өткеннен соң, нәллер 3-4 кулақ бола баслаған ўақытта қарық, аралары еки бағдарда жумсартылады, нәллердиң айнала дөгереклери терең етилип босатылады хәм домбықланады. Сол ўақытта нәллер биротала бирленеди хәм хәр бир шанакта бир туптен нәл қалдырылады. Қарық аралары отвалсыз плуг пенен 30-35 см тереңликте сурилип жумсартылады. Буннан кейин нәллердиң дөгереклери қол менен жумсартылып шығылады хәм домбықланады. Усының менен қарық араларын жумсартыў жумыслары тийкарынан тамамланады.

Суўғарыу. Қаўында 3-4 ҳақыйқый кулақ (жапырақ) пайда болғанда (көгерип шыққаннан кейин 30-35 куннен соң) биринши вегетативлик суў бериледи. Қаўын қарықлары азмаз ағыс пенен 1-2 кун даўамында суўғарылады, яғный 2-3 кун даўамында 4-5 мәртебе қайталанады, қарықтың ортасына шекем ағызылады, бунда қарық аралары тереңирек ызғарланады, бирак қарықтың басына суў шығып кетиуине жол қоймау керек. Суўғарғаннан кейин 2-3 куннен соң қарық аралары екнши мәртебе терең етилип жумсартылады хәм домбықланады.

Азықландырыу. Илмий тәжирийбелердиң мағлуматы бойынша, қауын топырақтан 117-163 кг азот, 42-60 кг фосфор алады. Қауын егилетуғын жерлерге гузде жергиликли хәм минерал төгинлер берилип, 30-35 см етип шудигарлап қойылады. Қаўынға бир жыллык норма есабынан гектарына минерал төгинлерден 90-120 кг азот хәм 90-120 кг фосфор, 50 кг калий бериледи. Фосфор хәм калий төгинлери гузги шудигарлаў, ал азот төгинлери жерди егистен алдын ислеў ўақтында бериледи.

Кеселлик хәм зыянкеслери. Қауында көп ушырайтуғын хәм көп зыян келтиретуғын кеселликлери: фузариоз солыў, ун-шудринг хәм басқалар. Зыянкеслеринен аққанат, қаўын шыбыны, палыз ширеси, өрмекшикене, кемирийўши кўккурт қаўынға кушли зыян келтиредди.

Қаўын кеселликлерине қарсы агротехник илажларды дурыс алып барыў арқалы гуресиледи, алмаслап егиў, тухымларды препаратлар менен ислеў берийў, қатар араларына сыпатлы ислеў берийў, көллетип суғармаў х.т.б.

Қауынға көп зыян келтиретуғы қаўын шыбынына қарсы гурес өсимликтің гуллеў дәўиринде басланып, 3-4 мәрте химиялық препаратлар менен ислеў бериледи. Препаратлардан: Карбофос 50% к.э -2 кг/га, Фуфанон 57% к.э -1 кг/га, Пилигрим 24,7% к.э -0,2 кг/га, Нестор 20% -0,3 кг/га.

Аққанат зыянкеси муғдары көп болғанда: аппловуд, саффлауд 25% н.кук.-0,5 кг/га; (пирипроксифен) адмирал 10% эм.к.-0,5 л/га; (ацетамиприд) комилот, нестер, энтоспилян, моспилян 20% н.к.-0,3 кг/га препаратларын қолланыў усынылады.

Зүрәтті жыйнаў. Ала гурбек сорты ерте (10 апрел - 1 май) егилген жағдайда июл айы 3 ши хәм август айы 1 ши он кунлигинде писип жетилеседи. Пискен қауынлары мәўсимде 3-4 мәртебе, яғный сабағынан аңсат жулынатугын ўақытта жыйнап алынады. Қаўынлар ерте азан менен узип алынады, пәлеклеринен узип алынғанда қалдырылған муртларының узынлығы 2-3 см болыўы керек. Узип алынған қаўынлар атыздан қол менен көтерип ямаса усти жумсак зәмберге салып шығарылып, ишине алдын-ала сабан төселген көликлер менен алып кетиледи.